

Transformasi Historiografi Seni: Pergeseran dari Biografi Seniman ke Analisis Budaya dalam Pemikiran Winckelmann

Irfan Palippui

Johann Joachim Winckelmann (1717-1769) adalah salah satu figure penting dalam sejarah seni. Ia pernah sekolah Teologi dan Pengobatan, dan menjadi pengelola perpustakaan di Dresden (Vian & Ruprecht, 2008). Dapat dipastikan pertemuannya dengan buku-buku itulah (di perpustakaan) akhirnya membuat dirinya memilih tersandung dalam praktik penelitian seni dan budaya – yang sangat tertarik pada seni dan budaya Antik, Yunani.

Dari ketertarikan ini pula, ia menerbitkan buku sejarah seni yang berbeda dari penulisan sejarah seni sebelumnya, karena tidak lagi sepenuhnya terpusat pada penulisan sejarah lewat senimannya (Winckelmann, 2006). Karya-karya tulis ini kemudian menempatkan dirinya sebagai orang pertama yang menuliskan sejarah seni dengan lintas perspektif, lalu digelari bapak sejarah seni, sekaligus bapak arkeologi, yang telah memperkenalkan metodologi sains dalam sejarah seni serta hubungannya dengan penggalian benda-benda antik (Winckelmann, 2013).

Sebagaimana sejarawan seni sebelumnya, Winckelmann juga masih sangat dipengaruhi oleh Vasari, utamanya teori siklus (Kasperowicz, 2012). Ia sangat meyakini bahwa kelahiran sebuah karya seni dipengaruhi oleh hubungan antara seni dan budaya, di mana subjek atau seniman tentulah terkait dengannya (Winckelmann, 1765).

Konsep dan Metode Winckelmann

Winckelmann menempatkan hubungan kuat antara seni dan budaya. Ini merupakan kata kunci pertama yang membedakannya dengan sejarawan seni lainnya, utamanya Vasari, yang kelak menjadi tawaran kebaruan metode dalam sejarah seni (Kasperowicz, 2012).

Sebagai orang yang sangat dipengaruhi Vasari, yakni: (1) pada tahap awal analisisnya, ia meminjam ‘Biological cycle’ untuk melihat kelahiran, progress, dan kemunduran suatu tradisi (gaya) seni (Winckelmann, 2006). Penelitian awalnya tertuju pada seni Romawi, abad kedua SM. Winckelmann memberi ilustrasi bagaimana seni di masa raja Antonine. Ibaratnya cahaya lampu petromaks, sebelum padam akan terkumpul sisa minyak yang menciptakan cahaya terang, setelah itu padam lagi (Winckelmann, 2011).

Winckelmann percaya bahwa satu-satunya untuk bisa mengembalikan kepercayaan diri atau kebesaran kita adalah berpaling dan mengimitasi Yunani klasik – dan tentu saja ini menjadi ciri umum renaissance (neo-klasik) (Winckelmann, 1765). Oleh karena itu, (2) ia menekankan pentingnya mempelajari hal tersebut, salah satunya, dengan meneliti monument. Untuk dapat sampai pada penulisan sejarah seni Yunani antik, dan melakukannya di Roma (Winckelmann, 2013).

Setidak-tidaknya, seorang sejarawan, untuk memahami connoisseurship seninya, harus tinggal selama setahun untuk memeriksa dan memproyeksi cara kerja, misalnya, pahatan ukiran di sana. Di sini, Winckelmann, sekaligus mengiritik banyak penulis yang tidak mengindahkan

pengalaman langsung tentang cara kerja seni tersebut (Vian & Ruprecht, 2008). (3) Ia juga mengeritik ketidakmampuan kebanyakan penulis melihat cara kerja seni dari mata senimannya – poin ini juga masih dipengaruhi Vasari. (4) Winckelmann mengukur pengembangan kemajuan teknis tersebut, yang akhirnya mempertemukan perbedaan antara keindahan yang sifatnya personal dan ideal beauty (Sweet, 1989). Titik tekannya, Ideal beauty hanya bisa dicapai dari seleksi dari keindahan yang sifatnya personal itu, lalu hasilnya menjadi satu kesatuan (Winckelmann, 1767).

Perbedaan: Winckelmann dan Vasari

Perbedaan paling mendasar antara Vasari dan Winckelmann adalah persoalan rujukan. Winckelmann mengalami langsung lewat riset lapangan sedangkan Vasari menyarikan informasinya dari buku (Sweet, 1989). Winckelmann menulis sejarah seni lewat pengamatan langsung dengan mengambil banyak sampel sesuai konteks yang ia teliti, seperti: relevansi periode dan lokasi, termasuk setting situasinya, bentuk pemerintahan, cara berpikrinya, status senimannya, kegunaan seni tersebut diletakkan, dan mempelajari ilmu pengetahuan anggota masyarakat sekitar (Winckelmann, 2013). Singkatnya, ia meneliti budaya secara menyeluruh berdasarkan konteksnya (Kasperowicz, 2012).

Sesungguhnya lewat Vasari, ia melahirkan model baru mengenai *Biological Cycle*: kelahiran dan kemunduran. Ia mengusulkan keberlanjutan dari permulaan berdasarkan kebutuhan untuk bergerak memahami *beauty* dan menurunkannya ke dalam sesuatu yang lebih (Winckelmann, 1767). Untuk tiga tahap siklus tersebut ia menyebutnya dengan penamaan yang sangat metaforis (Winckelmann, 2006).

Masa seni antik ia ibaratkan bahwa, "**all are the same in the earliest stage, just as at birth even the handsomest of human beings are misshapen**" (semuanya nampak serupa pada tahap yang paling awal, persis seperti saat kelahiran, bahkan manusia yang paling tampan sekalipun awalnya tidak berbentuk sempurna). Pada masa (dewasa) sebagai puncak kebudayaan Yunani antik, "**like a broad river with clear waters flowing through a fertile valley**" (bagaikan sungai yang lebar dengan air jernih yang mengalir melalui lembah yang subur). Dan kemundurannya "**like a river which divides into rivulets or rage and crashes against the rock**" (bagaikan sungai yang terpecah menjadi anak-anak sungai atau mengamuk dan menghantam batu karang) sebagaimana yang ia amati pada seni Etruska (Winckelmann, 2006).

Ketiga metafora ini merangkum pandangan Winckelmann bahwa seni adalah organisme hidup yang tunduk pada hukum alam. Fase awal menggambarkan kekakuan teknis yang masih mencari bentuk; fase puncak mencerminkan harmoni sempurna antara teknik dan gagasan; sementara fase kemunduran menunjukkan hilangnya kesatuan estetika yang berubah menjadi gaya yang berlebihan atau terpecah-pecah. Dengan memahami siklus organik ini, Winckelmann menegaskan bahwa sejarah seni bukan sekadar deretan kronologis, melainkan cerminan dari pasang surut peradaban dan konteks budaya masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Kasperowicz, R. (2012). Johann Joachim Winckelmann as the founder of the myth of the "religion of art". *Ikonotheke*, 23, 69–78.

Sweet, D. M. (1989). The Personal, the Political, and the Aesthetic: Johann Joachim Winckelmann's German Enlightenment Life. *Journal of Homosexuality*, 16(1-2), 147–162.

Vian, N., & Ruprecht, L. A. (2008). Winckelmann at the Vatican Library. *Arion: A Journal of Humanities and the Classics*, 15(3), 165–184.

Winckelmann, J. J. (1765). *Reflections on the Painting and Sculpture of the Greeks: With Instructions for the Connoisseur, and an Essay on Grace in Works of Art*. London: Sold by translator.

Winckelmann, J. J. (1767). *Reflections on the painting and sculpture of the Greeks...* (2nd ed., H. Fusseli, Trans.). London: A. Miller & T. Cadell.

Winckelmann, J. J. (2006). *History of the Art of Antiquity*. Los Angeles: Getty Publications.

Winckelmann, J. J. (2011). *Letter and Report on the Discoveries at Herculaneum*. Los Angeles: Getty Publications.

Winckelmann, J. J. (2013). *Johann Joachim Winckelmann on art, architecture, and archaeology* (Vol. 142). Boydell & Brewer.